

XOTIN-QIZLARNI QO‘LLAB-QUVVATLASH, ULARNING JAMIYAT HAYOTIDAGI FAOL ISHTIROKINI TA‘MINLASH TIZIMINI YANADA TAKOMILLASHTIRISH BO‘YICHA ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR OILANING “SENDVICH AVLOD”I: MUAMMO VA YECHIMLAR

Akbarkulova Ziyodaxon Ummataliyevna

Respublika Ma‘naviyat va ma‘rifat markazi bosh mutaxassisi, mustaqil tadqiqotchi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14989877>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, bugungi kunda oilalarni mustahkamlash bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish bo‘yicha mavjud muammolar va ularning yechimlari bo‘yicha taklif va tavsiyalar berildi. Oilaning “sendvich avlod”i nomi bilan istiqomat qilayotgan G‘arb oilalariga iqtisodiy, ijtimoiy va ma‘naviy ko‘mak ko‘rsatish sa‘y-harakati ilmiy asoslarda tahlil qilindi va oilalarning mustahkamligini saqlashda Sharqona qadriyatlarga tayanishning zamonaviy texnologiyalari ilgari surildi.

Kalitso‘z: Oila, “Sendvich avlod”, nuklear oila, ijtimoiy pedagogik xizmat, Sharqona tajriba, nomofoboya.

Abstract. The article made suggestions and recommendations on existing problems and their solutions in order to bring the ongoing reforms to a new level in order to strengthen families. Efforts to provide economic, social and spiritual support to Western families living in the name of the "sandwich generation" of the family were analyzed from a scientific point of view, and modern technologies were proposed that make it possible to rely on Eastern values to maintain the strength of families.

Keywords: family, "sandwich generation", nuclear family, social and pedagogical service, Oriental experience.

Oila azal-azaldan Sharq xalqlari hayotida eng asosiy qadriyat sifatida jamiyatga ma‘nan yetuk va jismonan barkamol insonni yetkazib beruvchi manba vazifasini o‘tab kelgan. Oilaviy munosabatlar, er va xotinning burch va vazifalari, oilada farzand tarbiyasi kabi masalalarga nihoyatda katta ahamiyat qaratilgan. Oilaviy munosabatlarni tartib-intizomga asoslangan holda olib borish jamiyat taraqqiyotiga, barkamol avlod yetishitirish salmog‘ining oshishiga xizmat qiladi.

So‘nggi besh-olti yildan buyon G‘arb mamlakatlarida bobo-momo, ota-ona hamda farzandlar birga yashaydigan oilalar “sendvich avlod”¹ atamasi bilan atalmoqda.

G‘arbda oilalarning “sendvich avlod”i soni nisbatan kam bo‘lsa-da, ijtimoiy-ma‘naviy ko‘mak berish taklifi ilgari surilayotgani ularning oila, oila qadriyatlarini saqlab qolishga ezgu harakati sifatida baholanadi. Zero, G‘arb mamlakatlarida keksalar parvarishi hamda farzand tarbiyasidek ikki mas‘uliyatli ishni bir insondan a‘lo darajada talab qilish mantiqan to‘g‘ri bo‘lmaydi. Ammo deyarli yuz foiz “sendvich avlod” oilalar yashaydigan O‘zbekistonda oilalar bilan ishlashni yangi bosqichga olib chiqishda qulayliklar yaratish dasturi ancha qo‘l keladi.

¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Sandwich_generation

2024-yilda mamlakatimizda 271,8 mingta nikoh qayd etilgani, oilalarimiz soni 10 mingdan oshganligini ko'rsatadi (2023-yil yanvar oyi statistik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda 9 million 729 ming 961 ta oila mavjudligi qayd etilgan).

Respublikamizdagi oilalarning 3 foizi bir kishidan, 6,9 foizi ikki kishidan, 10,7 foizi uch kishidan, 18 foizi to'rt kishidan, 22 foizi besh kishidan va, nihoyat, qariyb 40 foizi olti yoki undan ortiq kishidan iborat.

Yosh guruhiga ko'ra esa oila a'zolari sonining eng katta ulushi 31-59 yoshlilarga to'g'ri keladi. Farzandlar soni jihatidan o'tkazilgan o'rganishlar 23,3 foiz bir bolali, 26,3 foiz ikki bolali, 18,3 foiz uch bolali hamda 7,4 foiz to'rt va undan ko'p bolali oilalar istiqomat qilishini ko'rsatadi.

Bugun ajrashayotgan oilalarning katta qismini eng kamida uch bolali oilalar tashkil etayotgani, shuningdek, statistika agentligining ma'lumotlariga ko'ra², 2024-yilning yanvar-avgust holatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida 4 kishi (ya'ni ikki farzandli)li uy xo'jaliklari 17,9 foizni tashkil etib, bu raqamlar 2022-yil 18,5 foizni) hamda 2023-yilga 18 foizi nisbatan kamayib borayotgani oilalarda iqtisodiy, ijtimoiy muammolar ortishi hisobiga turli ma'naviy tahdidlarning ortib borayotganligini ko'rsatadi.

Nuklear oila. Ingliz tilidagi nukleus (nucleus) – yadro ma'nosini anglatadi. Er va xotin va har qanday yoshdagi tumush qurmagan farzandlari, farzandsiz oilalar yohud yolg'iz ona (ota) bolalari bilan birga yashaydigan (to'liqsiz) oila.³ So'nggi paytlarda O'zbekistonda nuklear oilalar sonining ortib borishiga quyidagi holatlar sabab bo'lmoqda:

Aksariyat yosh oilalarning o'qish yoki ish tufayli qaynona-qaynotasidan alohida boshqa shaharlarda yashashi;

Migratsiya;

Oilaviy ajrimlar;

Shar'iy nikoh;

Oilada ota yoki onani yo'qotganligi;

Qadriyatlarining shakllanmaganligi va ommaviy madaniyat ta'siri.

Nuklear oilalarda tarbiyalanayotgan avlodlarda ayniqsa keksa yoshlilarga hurmat, ular bilan muloqotda til topisha olmaslik, ko'proq ota qadriyatini anglamaslik, ota-onaga mehriqga ehtiyojning kuchliligi seziladi. Ma'lumot uchun: O'zbekistonda 17 yoshgacha bo'lgan bolalarning 16 foizi faqat onasi, 2 foizi esa faqat otasi bilan birga yashaydi⁴.

Oilaning “sendvich avlod”i bilan ishlash mexanizmi aynan bugunning talabi ekanini yana boshqa ko'plab omillarda ko'rish mumkin.

Farovon hayot nafaqat iqtisodiy, balki ruhiy barqarorlikka, shuningdek, oiladagi ma'naviy muhitga bog'liqligi bo'yicha oila instituti tomonidan ko'plab tadqiqotlar qilingan.

Oilalar mustahkamligini saqlash haqidagi targ'ibot-tashviqot tadbirlari oilalar bilan bog'liq muammoli masalalarni, ularga ta'sir etuvchi ijtimoiy-iqtisodiy, ma'naviy va demografik jarayonlar haqidagi bilimlarni chuqurlashtirishni hamda aniq mexanizmlar yordamida ishlashni talab etadi. Bunda oilalar bilan ishlashni raqamlashtirish zamon talabidir.

Oilaning funksiyalari axloqiy, demografik, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy bo'lib, oiladagi eng asosiy omil bir-birini tushunish, qadrlash va e'zozlashdan iborat. Zero, oilaning mustahkamligi oila a'zolarining axloqiy darajasiga va muhitiga; oiladagi sog'lom muhit

² <https://anhop.y3/uzl/new/Ўзбекистонда>

³ <https://demografiya.uz/uz/wiki/nuklear-oila>

⁴ <https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-16-bolalar>

hukmronligi oilaning ravnaqini va baxtililigini ta'minlashsha; sog'lom muhit – oiladagi insonparvarlik, vatanparvarlik, ziyolilik, halollik, rostgo'ylik, kabi tamoyillar va me'yorlarga amal qilishnigina emas, balki uning eskicha an'anaviylik yoki yangicha zamonaviyligini ham tushunishga⁵ bog'liq.

Risoladagidek ota-ona va risoladagidek farzand. Bugun mamlakatimizdagi oilalarning “sendvich avlod”i vakillari yoshi 45-55 atrofida. Ota-ona sifatida voyaga yetmagan farzandlarini katta hayotga tayyorlash, tarbiyalash, ta'lim olishi uchun ko'maklashish, oliy ma'lumotli bo'lishiga sarmoya yo'naltirish, uylantirish, turmushga uzatish kabi xalqimiz va milliy qadriyatlarimizga xos “shirin tashvish”larga ko'milgan ushbu avlod farzand sifatida yoshi ulug'otasi va onasining salomatligi, osoyishta hayot kechirishi, orzu-havaslarini ro'yobga chiqarishi kerak. Ota-ona sifatida farzandining jismoniy va ma'naviy tarbiyasiga mas'uldir.

Risoladagidek ota-ona va risoladagidek farzand bo'lishdan tashqari o'z ustida ishlash, karera qilish, kasbiy faoliyatini rivojlantirish kabi qator masalalar oilaning o'rta avlodi vakillaridan tasavvurimizdagidan ko'ra ancha katta quvvat talab etishi haqida ko'pchiligimiz deyarli o'ylab ham ko'rmaymiz.

Ma'lumot uchun: so'rovlarga ko'ra (2019y), yosh oila a'zolarining iqtisodiy faolligi davlat, xususiy va jamoat sektorida 54,7 foizni, doimiy ish o'rni va daromadga ega bo'lmaganlar esa 7,4 foizni tashkil etgan. Qolgan 37,9 foizi ta'lim olish, farzand tarbiyasi bilan mashg'ul...⁶

Bundan tashqari, “sendvich avlod”ning vakillari jamiyatdagi ijtimoiy faol shaxs hamdir. U o'zini doimiy rivojlantirib borishi, o'z ustida tinimsiz ishlashi, kasbiy faoliyatida samaradorlikka erishishi, xalqona aytganda o'zidan yaxshi nom qoldirishi, bugunning mohiyatidan kelib chiqadigan bo'lsak, jamiyat taraqqiyotiga ham salmoqli hissa qo'shishi lozim. Ammo mazkur avlodga bir paytning o'zida tarozining har ikki pallasini birdek ushlab turish, shuningdek, o'z shaxsiyatini rivojlantirish qator maishiy muammolar keltirib chiqarishi shubhasiz.

Vaqt yetishmovchiligi. Odatda, oilalarimizda kun nonushta tayyorlash bilan boshlanadi. “Sendvich avlod” oilalarda ishga o'tlanayotgan ota-onaning zimmasida yo'l-yo'lakay farzandlarini ta'lim muassasalariga eltib qo'yish, kunning birinchi yarmiga taqsimlay olmagan masalalarni hal etishni ishdan keyingi, ya'ni kechki paytga rejalashtirish, ota-onasining kundalik muammolarini hal etishga ko'maklashish va boshqa vazifalarni ado etishga taqsimlanadi.

Ishga o'z vaqtida yetib borish, sifatli faoliyat yuritish, zimmasiga yuklatilgan vazifalarni to'liq ado etish, bo'sh vaqt topib, karerasi bilan shug'ullanish, shaxsiy hayotini tartibga solish singari majburiyatlari undan qo'shimcha kuch va salohiyat talab qiladi.

Iqtisodiy barqarorlikni saqlash. Ro'zg'orboshi erkak va uy bekasi ayol ro'zg'orning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashdan tashqari farzandlari kelajagi uchun (qadriyatlarimizga asosan) sarmoya tikishi lozim. Demak, qo'shimcha daromad manbaini yaratish choralari ko'rish faqat foydaga xizmat qiladi.

Salomatlik. Kun bo'yi zimmasidagi vazifalar salomatlik bilan bog'liq kichik-kichik muammolarni vujudga keltira boshlaydi. Biroq uning oldida turgan burch va mas'uliyat dam olish soatlarini ota-onasi va farzandlarining yumushi yoki shaxsiy rivojlanishi doirasidagi tashvishlar bilan baham ko'rishni o'rgatadi.

⁵ Алимов Сардор Комил ўғли, Oilaning axloqiy, diniy va huquqiy jihatlari, (https://api.moiti.uz/media/static_page/7)

⁶Ташмухамедова Д., Каримова Д., Ўзбекистонда ёш оила (Ижтимоий тадқиқотлар натижалари асосида) Тошкент, “Юрист-медиа маркази”15-Б.

Ma’naviy muhit. Oila tarbiyasi tushunchasida oilada bola ongi va tuyg‘ular olamiga ta’sir etuvchi tarbiyaviy omillar ko‘proq nazarda tutiladi. Irsiyat orqali o‘tgan belgi xususiyatlardan tashqari, bola xarakterida oilaviy jarayonda yuz bergan barcha xatti-harakat va holat, munosabatlar o‘chmas iz qoldiradi. Keyinchalik xarakterning yetakchi yoki bosh xususiyatiga aylangan fazilat yoki odatlar oilaviy munosabatlardan oziqlanadi⁷.

Oilada sog‘lom turmush tarzini yo‘lga qo‘ymay turib, oilalardagi ma’naviy muhitni sog‘lomlashtirib bo‘lmaydi. Bu sohada oilalar bilan ishlashda Mahalla instituti qator masalalarni hal etishi mumkin.

Birinchidan, jamiyatdagi aksariyat reytinglar yuqori ko‘rsatkichlar asosida belgilanishini inobatga olib, “farzandining baxti”, “ota-onasining havasi” niqobidagi dabdababozliklar ham to‘y va boshqa marosimlarni o‘tkazishdagi isrofgarchilik, iste‘molchilik kayfiyati bilan o‘lchanmoqda.

Bu esa oilalardagi iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazishdan tashqari isrofgarchilik, ekologiya zarar yetkazish kabi illatlarni targ‘ib etish, ommaviy madaniyatni rivojlantirish orqali milliy qadriyatlarga hurmatsizlikni shakllantirish kabi ko‘plab muammolarni vujudga keltiradi.

Ma’lumot uchun: 2024-yilda poytaxtimizda to‘y (oq o‘rar, fotiha, nahorgi osh, kechki bazm, charlar, molyoyar, etberdi,...) marosimiga 250 mln. dollar, Samarqand viloyatida 290 mln. dollar, Buxoro viloyatida 173 mln. dollar, Qoraqalpog‘iston Respublikasida 94 mln. dollar, Xorazm viloyatida 419 mln. dollar. sarflangan⁸.

To‘y va boshqa marosimlarda Mary my – menga turmushga chiq, love history- sevgimiz tarixi, gul otish, mushakbozlik kabi ommaviy madaniyat unsurlarining rivojlanayotgani yoshlarimiz o‘rtasida oila munosabatlarini boshlashning o‘zidayoq qator iqtisodiy va ma’naviy tahdilar kutib turganini ko‘rsatadi.

Ortiqcha dabdababozliklar, orzu-havaslarining qolipdan chiqib ketishi, ayniqsa, “sendvich avlod” oilalarning moliyaviy holatiga putur yetkazadi. Rejalashtirilmagan xarajatlar hoyu-havaslarini tartibga solish iste‘molchilik kayfiyatiga barham berish orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, marosimlarni inshonlashdagi dabdababozlikka chnk qo‘yisho oilani ijtimoiy-ma’naviy qo‘llab-quvvatlash, bilim va ko‘nikmalarini oshirishga sarmoya kiritish imkonini oshiradi.

Ikkinchidan, mahallada ijtimoiy xodim xizmatini, ijtimoiy pedagogik xizmat ko‘rsatishni yo‘lga qo‘yish darkor. Mahallada keksalarga ijtimoiy xizmat ko‘rsatish, ya’ni ularni turli sport musobaqalariga jalb etish, nuroniylar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, maktabgacha ta’lim tashkilotlari va umumta’lim maktablari tarbiyalanuvchilari va o‘quvchilarining uy vazifalarini bajartirish, mutolaa, sport-sog‘lomlashtirish mashqlarini o‘tkazish, madaniy hayotga o‘rgatish kabi ishlar tizimli yo‘lga qo‘yilishi uchun “Mahallada sog‘lom hayot markazi” faoliyatini yo‘lga qo‘yish lozim.

Mahallada sport-sog‘lomlashtirish majmualarining barpo etilishi kompleks xizmat ko‘rsatish imkonini berishi bilan vaqtni tejashga, hamyonbopligi bilan oila budjetiga ko‘maklashadi. Shuningdek, qo‘ni-qo‘shnichilik, mahalladoshlik munosabtlarini yangi bosqichga olib chiqadi.

⁷ Мирзаханова Д., Шарқ мутафаккирларининг оила ва тарбия ҳақидаги қарашлари.”Научный импульс”, 257-Б.

⁸ Тўй ва бошқа маросимларни ихчамлаштириш юзасидан таҳлилий ўрганишлар. Республика Маънавият ва маърифат маркази.

Shuningdek, nuklear, ya'ni to'liqsiz oilalarda istiqomat qiluvchi, ayni paytda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul xotin-qizlar uchun yangi ish o'rinlari yaratish, tadbirkorlik fazilatini oshirishga xizmat qiladi. Yoshlar orasida mahallaning avlodlar hayotidagi o'rnini oshirish bilan birga “sendvich avlod” oilalar bilan tizimli ishlashda yangi samarador mexanizmlarni vujudga keltiradi.

Ijtimoiy pedagogik xizmatga nafaqadagi pedagog va tarbiyachilarimiz, o'z kasbining faxriylarini jalb etish ularning mehnat faoliyatidagi “ikkinchi davr”ni shakllantirishga turtki bo'ladi.

Xalqimizda “Qari bilganni pari bilmas” degan hikmat bejiz aytilmagan. Azal-azaldan keksalarning nabiralar tarbiyasidagi o'rni bebaho sanab kelingan.

Amir Temur xonadonida o'rnatilgan tartibga ko'ra, shahzodalar tarbiyasi ularning onalari zimmasida emas, balki buvi-bibilarining zimmasida bo'lgan. Mirzo Ulug'bekning onasi Gavharo'odbegim bo'la turib, uning oilaviy tarbiyasi bilan Saroymulxonim shug'ullangan. Amir Temur bobo sifatida Mirzo Ulug'bekning harbiy ish, davlatni boshqarish, ilm egallash borasidagi tarbiyasiga alohida e'tibor qaratadi⁹.

Maktab yoshidagi bolalar bilan mahallada ishlashni tashkil etish mahalla to'garaklari va ustaxonalarini barpo etish imkonini ham beradi.

Keksa nuroniylarimizning zakovatlari, ulkan hayotiy tajribalaridan foydalanish Sharq ma'naviy maktabining azaliy qadriyatlaridan biri hisoblanadi.

Ma'lumot uchun: so'nggi 50 yilda bobo va buvilar soni 0,5 milliardga oshgan. Hozirda ularning soni 1,5 milliard. Bu ko'rsatkichning salmoqli ulushi Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga to'g'ri kelmoqda.

Mahallada ijtimoiy pedagogik xizmatni yo'lga qo'yish ta'lim islohotiga yangi nafas olib kirishi bilan birga mahalla pedagogik institutiga asos soladi. Jamiyatimizda keksalikka bekorchilik emas, balki eng mas'uliyatli davr, deb qarash, katta hayotiy maktabning bilim va ko'nikmalarini jamiyatga, ayniqsa, oilaga tatbiq etish bo'yicha nuroniylar tajribasini o'rganish shakllanadi.

Bugungi jamiyatimizdagi oilalarning “sendvich avlod”i o'rtasida, xususan, nuklear oilalarda “Z” va “alfa” xususiyatli avlodlar davri boshlanganligi, yoshlar tarbiyasiga mas'ullikni “his etmaslik”, nomofobiya (telefon kasalligi) tufayli muloqotsizlikning kengayib borayotgani, virtuallashuv kabi qator ijtimoiy-ma'naviy tahdidlar ham ijtimoiy pedagogik xizmatlarga ehtiyoj kuchayotganini ko'rsatdi.

Mahalla konsalting xizmati. Ma'lumki, bugungi kunda respublikamizda 30 yoshgacha bo'lgan yosh oilalar soni 3 mingtadan oshadi. Ularning aksariyatida vaqt yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolarning mavjudligi nafaqat yosh oilalar, balki aholining katta qatlami orasida konsalting xizmatlarga ehtiyoj sezilayotganini ko'rsatadi. Mahalla konsalting xizmatlarini yo'lga qo'yish ham ijtimoiy pedagogika xizmati kabi oilalarga qulaylik yaratish, moliyaviy, huquqiy, tibbiy va ekologik savodsizlik oqibatida yo'l qo'yiladigan xato va kamchiliklarning oldini olishga, mahallada yangi ish o'rinlarini yaratishga, shuningdek, vaqt bilan bog'liq muammolarga chek qo'yishga imkon yaratadi.

“...xalqimiz shuni yaxshi bilishi kerak: olidimizda uzoq va mashaqqatli yo'l turibdi. Barchamiz jipslashib, tinimsiz o'qib-o'rgansak, ishimizni mukammal va unumli bajarsak,

⁹ Акрамова Ф., Билолова З. Ўзбек oilalarida ma'naviy-axlokiy muhitni shakllantirishda keksalarning ta'siri. 5-Б.

zamonaviy bilimlarni egallab, o‘zimizni ayamasdan mehnat qilsak, albatta hayotimiz va jamiyatimiz o‘zgaradi.

Hech shubhasiz, o‘z kuchimiz va imkoniyatlarimizga bo‘lgan ishonchni yanada mustahkamlab, Yangi O‘zbekiston poydevorini yaratishdek ezgu maqsad yo‘lida birlashib harakat qilishgina bizni nurli manzillarga yetkazadi”,¹⁰- deydi muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev.

Oilaning “sendvich avlod”i bilan ishlashning sharqona tajribasi o‘z tarixiy ildizlariga egaligi va hozirgi kunga qadar “mahalla kayvonilari”, buvijonlar maktabi, oqila ayollar harakati, oqsoqollar kengashi, ota-onalar kengashi kabi ijtimoiy tuzilmalar negizida yashab kelayotgani oilalarni mustahkamlash bo‘yicha islohotlarni yangi bosqichga olib chiqishda katta tajriba sifatida qo‘l keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M., Yangi O‘zbekiston strategiyasi, Toshkent, 2021
2. Tashmuhamedova D., Karimova D., O‘zbekistonda yosh oila (Ijtimoiy tadqiqotlar natijalari asosida) Toshkent, “Yurist-media markazi”
3. Akramova F., Bilolova Z. O‘zbek oilalarida ma’naviy-axloqiy muhitni shakllantirishda keksalarning ta’siri.
4. Mirzaxanova D., Sharq mutafakkirlarining oila va tarbiya haqidagi qarashlari.”Nauchnyy impuls”,
5. Alimov Sardor Komil o‘g‘li, Oilaning axloqiy, diniy va huquqiy jihatlari
6. Statistika ma’lumotlar va ilmiy terminlarni yoritishda Internetdagi quyidagi manbalar foydalanildi:
7. <https://demografiya.uz/uz/wiki/nuklear-oila>
8. <https://qalampir.uz/news/uzbekistonda-16-bolalar>
9. https://api.moiti.uz/media/static_page/7

¹⁰ Мирзиёев Ш.М., Янги Ўзбекистон стратегияси, Тошкент, 2021., 25-Б.